
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668885>

УДК 316

Ардельянова Я.А.

Ардельянова Яна Андреевна, кандидат социологических наук, старший преподаватель, МГУ имени М.В. Ломоносова, Россия, 119991, Ленинские горы, д.1, стр.33. E-mail: ardyana@yandex.ru.

Макро- и микро социологический ракурс в исследовании аутизма

Аннотация. Статья посвящена проблеме социологического изучения аутизма. Целью является проанализировать макро- и микросоциологические уровни в исследованиях расстройств аутистического спектра. Увеличивающаяся распространенность диагноза аутизма и появившаяся гипотеза о социальной детерминации данного процесса, поднимает вопрос об актуальности и возможностях социологии в исследовании данного процесса. В статье были рассмотрены макро- и микро социологические подходы А. Дурига, Д. Мейнарда, Д. Милтона в исследованиях аутизма. Отмечено, что социологическое представление об идентичности во многом лежит в основе диагностики и лечения аутизма. Данные подходы являются перспективными в современной социологической науке и открывают новые возможности для социологического изучения социальной специфики и возможностей коррекции расстройств аутистического спектра.

Ключевые слова: аутизм, расстройство аутистического спектра, макросоциология, микросоциология, коррекция расстройств, социальная детерминация.

Ardelyanova Y.A.

Ardelyanova Yana Andreevna, PhD in Sociology, Senior Lecturer, Lomonosov Moscow State University, Russia, 119991, Leninskie Gory, 1, 33. E-mail: ardyana@yandex.ru.

Macro- and micro-sociological perspective in autism research

Abstract. The article is devoted to the problem of the sociological study of autism. The aim is to analyze macro- and microsociological levels in studies of autism spectrum disorders. The increasing prevalence of autism diagnosis and the emerging hypothesis about the social determination of this process raises the question of the relevance and possibilities of sociology in the study of this process. The article discusses the macro- and microsociological approaches of A. Darig, D. Maynard, D. Milton in autism research. It is noted that the sociological idea of identity largely underlies the diagnosis and treatment of autism. These approaches are promising in modern sociological science and open up new opportunities for the sociological study of social specifics and the possibilities of correction of autism spectrum disorders.

Key words: autism, autism spectrum disorder, macrosociology, microsociology, correction of disorders, social determination.

В настоящее время все большую распространенность получает такой диагноз как аутизм. За последние несколько десятилетий число постановки данного диагноза в мире резко увеличилось. Если в 1980-ых годах распространённость аутизма оценивалась не более чем 5 человек на 10000 [9, 236], то уже в 2009 году у одного ребенка из 150 диагностировали аутизм [5,592]. Современные данные свидетельствуют о том, что в мире аутизм присутствует у 1 ребенка из 100 [4]. Учитывая, что аутизм – это нарушение развития, которое сохраняется всю жизнь, получается, что каждый сотый человек в мире имеет аутизм.

Ранее считалось, что рост статистики распространения аутизма связан с улучшением диагностики заболевания. Но, современные исследователи считают, что увеличение количества людей с аутизмом не связано напрямую с лучшей диагностикой, причины в социальной ситуации и разных социальных, экономических и других факторах, которые влияют на человека, и соответственно усугубляют аутистические черты у людей. В настоящее время достаточно распространена гипотеза о том, что столь высокая доля распространенности аутизма детерминирована социальными факторами.

В тоже время ряд исследователей не согласен с тем, что социальная организация является основной причиной распространения проблемы аутизма, особенно глубоких его форм [12, с. 3]. Для некоторых людей с аутизмом подход, основанный на модели дефицита (например, дефицит социально-коммуникативных способностей), преувеличивается. Существующая медицинская модель аутизма не предлагает полностью удовлетворительного объяснения аутизма и того, как его особенности могут мешать полноценному функционированию человека в жизни общества.

Наряду с этим, анализируя подходы к причинам возникновения аутизма, можно

заключить, что в современной науке нет единого мнения относительно факторов возникновения аутизма, ряд исследователей сходятся во мнении, что ведущим фактором возникновения аутизма является генетический фактор. Но доказанной однозначной причины не выявлено, и науке известно, что можно скомпенсировать некоторые социальные и коммуникативные навыки, находящиеся в дефиците. Известны также случаи, когда происходит усугубление этих навыков и проблем, и человек продвигается дальше в спектре расстройств аутистического спектра. Поскольку про аутизм ученые говорят как о спектре нарушений, то имеется достаточно большой процент людей, которые находятся на границе этого спектра – имеют ряд аутистических черт – но официального диагноза не имеют. Таким образом, гипотеза о социальной предопределенности аутизма выглядит вполне рабочей, так как если социальные и другие факторы будут влиять негативно на человека, то возможно усугубление данных черт, а как следствие, увеличение процента людей в спектре РАС. Таким образом, вырастет процент людей с проблемами в обучении, трудоустройстве, проблемами в лично-семейной жизни. Социальная эксклюзия будет расти. Резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что существует актуальность в социологическом объяснении и понимании данного феномена.

Отдельно стоит отметить подход Герасимовой Е.Ю.[1, с. 2] касательно социального конструирования аутичности. Автор считает, что симптомы аутизма могут быть сформированы специфическим социальным инвайронментом. Социальная аутичность, по мнению автора, представляет собой социально конструируемый феномен нетипичного развития, важнейшим фактором формирования аутической направленности становится распад социокультурной рамки коммуникации.

Тяжесть нарушений аутизма у разных людей выражена по-разному, поэтому аутизм характеризуют как расстройство спектра. Например, высокофункциональные аутисты и люди с синдромом Аспергера социально неуклюжи и испытывают трудности с пониманием общих социальных взаимодействий, но они могут научиться достаточно хорошо ориентироваться в социальном мире. На другом конце спектра находятся люди, у которых диагностирован аутизм с низким социальным функционированием, такие люди могут даже не уметь говорить.

В современной науке аутизм определяется как пожизненное расстройство развития, которое влияет на то, как человек общается с другими людьми и относится к ним, в частности вызывает трудности в социальном взаимодействии и общении [11, с. 1]. Данное расстройство также влияет на то, как человек воспринимает окружающий мир, поэтому аутизм обычно характеризуется как дефицит и нарушения в социальном взаимодействии и общении. Аутизм означает, что у человека нарушена способность к общению и приобретению социальных навыков.

Недавние исследования в области социальных наук подтвердили необходимость перенесения аутизма из области внутриличностного в сферу социокультурного. Следовательно, необходимо разграничить макро- и микро социологические уровни изучения аспектов аутизма у людей с расстройствами аутистического спектра.

В микросоциологическом ракурсе фокус внимания делается на том, как люди с аутизмом воспринимают себя в социальном контексте, в частности, утверждается, что они страдают от неспособности «взять на себя роль другого», феномена, который имеет решающее значение для социологического понимания развития личности и процессов взаимодействия [7, с. 47]. Также на микросоциологическом уровне поднимаются вопросы самости, социализации, представления о других, невербальной коммуникации.

В 1993 году А. Дуриг впервые предположил, что психологическая концепция Теории разума может стать «ступенькой к микросоциологической теории» аутизма [3]. Наряду с тем, что А. Дуриг утверждает, что он использует подход символического интеракционизма к аутизму, который предполагает, что символический интеракционизм допустил фатальный недостаток в понимании смысла аутизма, предполагая, что значимые символы это то, что создает осмысленное восприятие. По мнению А. Дурига, у сторонников символического взаимодействия все происходит наоборот. Автор утверждает, что осмысленное восприятие «предшествует использованию осмысленных символов». Мы учимся осмысленно воспринимать, когда изучаем значимые символы в процессе социализации. Микросоциологический подход к аутизму А. Дурига направлен на объяснение появления модели дефицита. Его подход направлен на применение его собственной теории логического вывода для объяснения наиболее общих черт модели дефицита и инвалидности в отличие от психологических теорий, которые до сих пор предлагали лишь частичные объяснения и поддержку парадигмы дефицита.

Микросоциологический подход к аутизму развивает в своих исследованиях Д.Милтон. Автор предлагает феноменологический подход, основанный на теориях Э. Гоффмана, Г. Гарфинкеля и А. Сикуреля, а также социологических концепциях, таких как социальное конструирование инвалидности, нормальности и стигматизации, для понимания природы аутизма и социальных аспектов [8, с. 2]. Д. Милтон оспаривает эссенциалистский взгляд на Теорию разума и связанное с ним отсутствие эмпатии, утверждая, что аутичные люди не испытывают недостатка в эмпатии. Д.Милтон утверждает, что «эмпатия – это удобная иллюзия, и явление, о котором люди говорят, когда ссылаются на него, больше связано с языком и чувством "общих" культурных значений / и символов» [8, с. 5].

В макросоциологическом ракурсе исследователей интересует общественное понимание аутизма, его влияние на социальные отношения. Сформировалось такое понятие как социальная аутичность, которая представляет собой многомерный феномен социальной жизни, возникающий вследствие ограничений социальных взаимодействий. Выделяются два уровня социальных симптомов – экзистенциальный и поведенческий [1, с. 2]. Актуальным становится такой процесс как социальное конструирование аутичности.

Также в макросоциологическом ракурсе стоит отметить подход, который рассматривает и развивает концепцию Э. Гоффмана о порядке локального взаимодействия [6, 90], объясняя ее действие в клинических условиях. Согласно данному подходу, Д.Мейнард рассматривает три способа изучения местного социального порядка:

(1) он обладает собственной целостностью, которая блокирует или действует независимо от внешних структур;

(2) имеет разрозненные отношения с социальными структурами из-за “слабой связи”, в результате чего участники управляют множеством внешних факторов, связанных с размещением действие в соответствии с обстоятельствами;

(3) прямо проявляет социальные структурные условия «как индикаторы, выражения или симптомы социальных структур, таких как отношения, неформальные группы, возрастные категории, пол, этнические меньшинства, социальные классы и тому подобное, без особого беспокойства о том, чтобы рассматривать эти эффекты как данные сами по себе условия».

Д. Мейнард и Дж. Туровец изучают аутичных людей через «обычную динамику человеческого взаимодействия» [6, с. 95] – то есть то, как это производство происходит на гоффмановском интерактивном уровне целенаправленных встреч.

Отдельно стоит отметить подходы социологов, которые изучают генетическую предрасположенность и социальную

жизнь, часто интересуются тем, что обычно называют взаимодействием генов и окружающей среды [2; 3]. Это идея о том, что некоторые гены или комбинации генов предрасполагают людей к определенным чертам и характеристикам. В то же время опыт – особенно у маленьких детей, мозг которых быстро развивается, – играет решающую роль в вопросе о том, как проявляются эти поведенческие склонности. В конечном счете, именно социальный опыт включает и совершенствует социальные способности человека [10, с. 42].

Другой хорошо известный социологический подход, который открывает большую перспективу в исследованиях людей с аутизмом, касается растущей «медиализации» общества. Это, прежде всего, идея о том, что поведение, которое когда-то считалось обычным, теперь идентифицируется как расстройства, требующие внимания со стороны профессионалов. Отправной точкой для большей части этой литературы является ставший теперь знаменитым эксперимент Д. Розенхана, в котором вменяемые псевдопациенты после поступления в психиатрические больницы никогда не были признаны «вменяемыми» профессиональным персоналом этих больниц.

Социологическое представление об идентичности во многом лежит в основе диагностики и лечения аутизма [10, с. 45]. Социологи начинают вносить важный вклад в исследования аутизма, рассматривая его в более широком социальном контексте, включая учреждения, которые оказывают (или не оказывают) помощь людям с этим заболеванием, и неравенство, которое может возникнуть при доступе к лечению.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить то, что в современных социологических исследованиях аутизма можно выделить микро- и макросоциологические ракурсы изучения данной проблемы. Данное разделение представляется необходимым, поскольку подходы базируются на разной методологической базе и методах, а также дают разные уровни анализа про-

блемы социальных последствий и специфики аутизма. Изучая проблему аутизма в социологическом ракурсе на всех уровнях, возможно достичь комплексного осмысления проблемы, а также осуществить поиск оптимальных стратегий по социальной адаптации и помощи людям, имеющим расстройство аутистического спектра.

Д.Милтон утверждает: «Аутизм – это социальное явление, потому что он имеет социальные последствия. Он был назван людьми в социальном мире и живет с людьми в этом мире» [7, с. 795]. Развивая мысль автора, можно утверждать, что социология наряду с психиатрией и психологией имеет большие возможности и перспективы в изучении данной проблемы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Герасимова Е.Ю. Социальное конструирование аутичности: автореферат дис. ... кандидата социологических наук. Саратов, 1999. 15 с.
2. Bearman P., Molly M., and Shostak S., eds. Genes and Social Structure //American Journal of Sociology 2008. V.114. N. 1. P.1-316.
3. Durig A. The Microsociology of Autism, 1993. URL://autismresources.com/papers/microsociology_of_autism.txt (дата обращения: 05.06.2022).
4. Global prevalence of autism: A systematic review update/ Zeidan J et al.//Autism Research. 2022. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35238171>.
5. Fombonne E. Epidemiology of Pervasive Developmental Disorders//Pediatr Res 2009,V.65.P.591-598.
6. Maynard D., Turowetz J., Doing Abstraction: Autism, Diagnosis, and Social Theory // Sociological Theory 2019. V. 37. N.1. P. 89-116.
7. Milton D. Autistic expertise: a critical reflection on the production of knowledge in autism studies // Autism, 2014, V.18, N.7. P. 794-802.
8. Milton D. Filling in the Gaps: A Micro-sociological analysis of autism //Autonomy, the Critical Journal of Interdisciplinary Autism Studies. 2013. V.1. N. 2. P.1-8.
9. Newschaffer C.J., Croen L.A., Daniels J., Giarelli E., Grether J.K., Levy S.E., et al. The Epidemiology of Autism Spectrum Disorders // Annual Review of Public Health. 2007. V. 28. Pp. 235-258.
10. Poulson S. Autism through a social lens, Contexts. 2009. URL: <https://contexts.org/articles/autism-through-a-social-lens> (дата обращения: 01.06.2022).
11. Simpson J. Toward a Sociology of Autism, Masters Theses & Specialist Projects. 2008. URL: <https://digitalcommons.wku.edu/theses/3072> (дата обращения: 25.05.2022).
12. Whiteley P.,Carr K.,Shattok P., Research, Clinical and Sociological aspects of autism, Frontiers in Pshychiatry. 2021. URL: www.researchgate.net/publication/351182996_Research_Clinical_and_Sociological_Aspects_of_Autism (дата обращения: 01.06.2022).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Gerasimova E.Ju. Social'noe konstruirovanie autichnosti: avtoreferat dis. ... kandidata sociologicheskikh nauk. Saratov, 1999. 15 s
2. Bearman P., Molly M., and Shostak S., eds. Genes and Social Structure //American Journal of Sociology 2008. V.114. N. 1. P.1-316.
3. Durig A. The Microsociology of Autism, 1993. URL://autismresources.com/papers/microsociology_of_autism.txt (data obrashhenija: 05.06.2022).
4. Global prevalence of autism: A systematic review update/ Zeidan J et al.// Autism Research. 2022. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35238171>.
5. Fombonne E. Epidemiology of Pervasive Developmental Disorders// Pediatr Res. 2009, V. 65. P.591-598.
6. Maynard D., Turowetz J., Doing Abstraction: Autism, Diagnosis, and Social Theory // Sociological Theory 2019. V. 37. N.1. P. 89-116.

7. Milton D. Autistic expertise: a critical reflection on the production of knowledge in autism studies // Autism, 2014, V.18, N.7. P. 794-802.
8. Milton D. Filling in the Gaps: A Micro-sociological analysis of autism //Autonomy, the Critical Journal of Interdisciplinary Autism Studies. 2013. V.1. N. 2. P.1-8.
9. Newschaffer C.J., Croen L.A., Daniels J., Giarelli E., Grether J.K., Levy S.E., et al. The Epidemiology of Autism Spectrum Disorders // Annual Review of Public Health. 2007. V. 28. Pp. 235-258.
10. Poulson S. Autism through a social lens, Contexts. 2009. URL: <https://contexts.org/articles/autism-through-a-social-lens> (data obrashhenija: 01.06.2022).
11. Simpson J. Toward a Sociology of Autism, Masters Theses & Specialist Projects. 2008. URL: <https://digitalcommons.wku.edu/theses/3072> (data obrashhenija: 25.05.2022).
12. Whiteley P., Carr K., Shattok P., Research, Clinical and Sociological aspects of autism, Frontiers in Pshychiatry. 2021. URL: www.researchgate.net/publication/351182996_Research_Clinical_and_Sociological_Aspects_of_Autism (data obrashhenija: 01.06.2022).

Поступила в редакцию 18.06.2022.

Принята к публикации 20.06.2022.

Для цитирования:

Ардельянова Я.А. Макро- и микро социологический ракурс в исследовании аутизма // Гуманитарный научный вестник. 2022. №6. С. 101-106. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/06/Ardelyanova.pdf>